

duomenų analizės ir
archyvavimo centras

LiDA Tekstinių duomenų rinkinių kolekcijų aprašas

Versija 0.4

Autoriai

Vaidas Morkevičius¹
Giedrius Žvaliauskas¹

Versijos informacija		
Leidimas	Data	Aprašas
0.1	2025-03-06	Pirmasis juodraštis
0.2	2025-04-25	Pataisytas pirmasis juodraštis (pakeistas pavadinimas, pridėtas lietuviškas titulinis lapas, pataisyti lentelės stulpelių pavadinimai ir lentelėje lietuviški-angliški įrašai sukeisti vietomis)
0.3	2025-06-27	Pataisyta 0.2 versija (papildyta trimis naujomis kolekcijomis: „Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, „Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos“ ir „Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandos Seime“; sukurtos septynios žemesnio lygmens kolekcijos kolekcijoje „Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai“: <ol style="list-style-type: none">Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko metiniai pranešimai (1993-1998 m.)Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metiniai pranešimai (1999-2003 m.)Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metiniai pranešimai (2005-2009 m.)Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniai pranešimai (2010-2014 m.)Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniai pranešimai (2015-2019 m.)Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metiniai pranešimai (2020-2024 m.)Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metiniai pranešimai (2025-2029 m.)
0.4	2025-11-28	Pataisyta 0.3 versija (sutvarkyti kolekcijų aprašai)

¹ Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas.

Šis dokumentas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons“ Priskyrimo-Analogiško platinimo 4.0 (CC BY-SA 4.0) tarptautinę licenciją.

Kaunas, Lietuva

Centre for
Data Analysis
and Archiving

Description of the LiDA Collections of Textual Data Sets

Version 0.4

Authors

Vaidas Morkevičius²
Giedrius Žvaliauskas²

Version information		
Release	Date	Description
0.1	2025-03-06	First draft
0.2	2025-04-25	Amended first draft (title changed, title page in Lithuanian added, table column headings corrected, and Lithuanian-English entries in the table swapped)
0.3	2025-06-27	Amended version 0.2 (three new collections added: “Government Programs of the Republic of Lithuania”, “Activity Reports of the Governments of the Republic of Lithuania” and “Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania”; seven sub-collections added under the collection “Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania”: <ol style="list-style-type: none">1. Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Algirdas Mykolas Brazauskas (1993-1998)2. Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Valdas Adamkus (1999-2003)3. Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Valdas Adamkus (2005-2009)4. Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė (2010-2014)5. Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė (2015-2019)6. Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda (2020-2024)7. Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda (2025-2029))
0.4	2025-11-28	Amended version 0.3 (descriptions of collections adjusted)

² Kaunas University of Technology and Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities.

This document is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) International License.

Kaunas, Lithuania

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
Tekstiniai duomenys	Textual Data	TextualData	<p><p>Dataverse kolekcijoje "Tekstiniai duomenys" kaupiami įvairūs tekstiniai ištekliai, kurių dauguma sukurti politikos veikėjų ir organizacijų. Duomenų rinkiniai suskirstyti į temines kolekcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai Lietuvos Respublikos Seimo plenariniai posėdžiai Lietuvos politinių partijų statutai (įstatai) Lietuvos Respublikos Vyriausybių programos Lietuvos Respublikos Vyriausybių veiklos ataskaitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandos Seime <p></p></p> <p><p>Visi duomenys pateikiami grynojo teksto (*.txt) ar kitais tekstiniais formatais (*.csv, *.tab), taip parengiant duomenis analizei ir atliekant kitus duomenų apdorojimo procesus.</p></p>	<p><p>Dataverse collection "Textual Data" contains a wide range of textual resources, most of which are produced by political actors and organizations. The datasets are organised into thematic collections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania Plenary Sitings of the Seimas of the Republic of Lithuania Statutes (Laws) of Lithuanian Political Parties Government Programs of the Republic of Lithuania Activity Reports of the Governments of the Republic of Lithuania Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania <p></p></p> <p><p>All data is provided in plain text (*.txt) or other textual formats (*.csv, *.tab), thus preparing the data for analysis and implementing other data processing measures.</p></p>
Lietuvos politinių partijų	Statutes (Laws) of Lithuanian	TextualData_SLPP	Dataverse kolekcijoje "Lietuvos politinių partijų statutai (įstatai)" talpinami tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos politinių	Dataverse collection "Statutes (Laws) of Lithuanian Political Parties" contains textual data

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
statutai (įstatai)	Political Parties		partijų statutai (įstatai)", kurioje pateikiami pagrindinių Lietuvos politinių partijų organizacinę sandarą bei partinių struktūrų funkcijas ir jų tarpusavio sąveiką reglamentuojantys dokumentai. Pagrindinės Lietuvos politinės partijos apibrėžiamos kaip partijos, turinčios atstovų, išrinktų į Seimą per proporcinę rinkimų sistemą ir deleguotų į Vyriausybę.	collected in the series "Textual Data > Statutes (Laws) of Lithuanian Political Parties" that includes documents regulating the organizational structure and functions of internal institutions and their mutual interactions in the major Lithuanian political parties. Major Lithuanian political parties are defined as parties that have representatives elected to the Parliament through the proportional representation system and delegated to the Government.
Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai	Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania	TextualData_A AP	Dataverse kolekcijoje "Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai" talpinami tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai", kurioje pateikiamos Lietuvos Respublikos Prezidentų metinių pranešimų stenogramos nuo 1993 metų.	Dataverse collection "Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania" contains textual data collected in the series "Textual Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania" that includes transcripts of the annual addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania, starting from 1993.
Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko metiniai pranešimai (1993-1998 m.)	Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Algirdas Mykolas Brazauskas (1993-1998)	TextualData_AAP_AMB1993	Dataverse kolekcijoje "Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko metiniai pranešimai (1993-1998 m.)" talpinami 1993-1998 m. Seime skaitytų Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko metinių pranešimų tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai".	Dataverse collection "Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Algirdas Mykolas Brazauskas (1993-1998)" contains textual data from annual addresses to the Seimas of the President Algirdas Mykolas Brazauskas (1993-1998) collected in the series "Textual Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania".
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus	Annual Addresses of the President of the Republic	TextualData_AAP_VA1999	Dataverse kolekcijoje "Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metiniai pranešimai (1999-2003 m.)" talpinami 1999-2003 m. Seime skaitytų Prezidento Valdo Adamkaus metinių pranešimų tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai".	Dataverse collection "Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Valdas Adamkus (1999-2003)" contains textual data from annual addresses to the Seimas of the President Valdas Adamkus (1999-2003) collected in the series "Textual

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
metiniai pranešimai (1999-2003 m.)	of Lithuania Valdas Adamkus (1999-2003)			Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania".
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metiniai pranešimai (2005-2009 m.)	Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Valdas Adamkus (2005-2009)	TextualData_AAP_VA2005	Dataverse kolekcijoje "Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metiniai pranešimai (2005-2009 m.)" talpinami 2005-2009 m. Seime skaitytų Prezidento Valdo Adamkaus metinių pranešimų tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai".	Dataverse collection "Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Valdas Adamkus (2005-2009)" contains textual data from annual addresses to the Seimas of the President Valdas Adamkus (2005-2009) collected in the series "Textual Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania".
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniai pranešimai (2010-2014 m.)	Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė (2010-2014)	TextualData_AAP_DG2010	Dataverse kolekcijoje "Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniai pranešimai (2010-2014 m.)" talpinami 2010-2014 m. Seime skaitytų Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinių pranešimų tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai".	Dataverse collection "Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė (2010-2014)" contains textual data from annual addresses to the Seimas of the President Dalia Grybauskaitė (2010-2014) collected in the series "Textual Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania".
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniai pranešimai (2015-2019 m.)	Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė (2015-2019)	TextualData_AAP_DG2015	Dataverse kolekcijoje "Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniai pranešimai (2015-2019 m.)" talpinami 2015-2019 m. Seime skaitytų Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinių pranešimų tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai".	Dataverse collection "Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė (2015-2019)" contains textual data from annual addresses to the Seimas of the President Dalia Grybauskaitė (2015-2019) collected in the series

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
pranešimai (2015-2019 m.)	Lithuania Dalia Grybauskaitė (2015-2019)			"Textual Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania".
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metiniai pranešimai (2020-2024 m.)	Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda (2020-2024)	TextualData_AAP_GN2020	Dataverse kolekciijoje "Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metiniai pranešimai (2020-2024 m.)" talpinami 2020-2024 m. Seime skaitytų Prezidento Gitano Nausėdos metinių pranešimų tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai".	Dataverse collection "Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda (2020-2024)" contains textual data from annual addresses to the Seimas of the President Gitanas Nausėda (2020-2024) collected in the series "Textual Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania".
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metiniai pranešimai (2025-2029 m.)	Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda (2025-2029)	TextualData_AAP_GN2025	Dataverse kolekciijoje "Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metiniai pranešimai (2025-2029 m.)" talpinami 2025-2029 m. Seime skaitytų Prezidento Gitano Nausėdos metinių pranešimų tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Prezidentų metiniai pranešimai".	Dataverse collection "Annual Addresses of the President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda (2025-2029)" contains textual data from annual addresses to the Seimas of the President Gitanas Nausėda (2025-2029) collected in the series "Textual Data > Annual Addresses of the Presidents of the Republic of Lithuania".
Lietuvos Respublikos Seimo plenariniai posėdžiai	Plenary Sitzings of the Seimas of the Republic of Lithuania	TextualData_PSS	Dataverse kolekciijoje "Lietuvos Respublikos Seimo plenariniai posėdžiai" talpinami tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Seimo plenariniai posėdžiai", kurioje pateikiamos debatų stenogramos, protokolai ir kiti tekstai, susiję su Lietuvos Respublikos Seimo plenariniiais posėdžiais.	Dataverse collection "Plenary Sitzings of the Seimas of the Republic of Lithuania" contains textual data collected in the series "Textual Data > Plenary Sitzings of the Seimas of the Republic of Lithuania" that includes transcripts of the debates, minutes and other texts related to the plenary debates

Kolekcija: Pavadinimas (lit)	Collection : Title (eng)	Acronym = Akronimas	Kolekcija: Aprašas (lit)	Collection: Description (eng)
				of the Seimas of the Republic of Lithuania (Lithuanian Parliament).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos	Government Programs of the Republic of Lithuania	TextualData_GPL	Dataverse kolekciijoje "Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos" talpinami tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos", kurioje pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų tekstai nuo 1990 metų.	Dataverse collection "Government Programs of the Republic of Lithuania" contains textual data collected in the series "Textual Data > Government Programs of the Republic of Lithuania" that includes the texts of the Government Programs of the Republic of Lithuania starting from 1990.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos	Activity Reports of the Governments of the Republic of Lithuania	TextualData_ARGL	Dataverse kolekciijoje "Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos" talpinami tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos", kurioje pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitų tekstai Lietuvos Respublikos Seimui nuo 1990 metų.	Dataverse collection "Activity Reports of the Governments of the Republic of Lithuania" contains textual data collected in the series "Textual Data > Activity Reports of the Governments of the Republic of Lithuania" that includes the texts of the Activity reports submitted by the Governments of the Republic of Lithuania to the Seimas of the Republic of Lithuania (Lithuanian Parliament) starting from 1990.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandos Seime	Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania	TextualData_GHL	Dataverse kolekciijoje "Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandos Seime" talpinami tekstiniai duomenys, surinkti serijoje "Tekstiniai duomenys > Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandos Seime", kurioje pateikiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės valandų stenogramos Lietuvos Respublikos Seime.	Dataverse collection "Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania" contains textual data collected in the series "Textual Data > Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania" that include the transcripts of the Government Hours in the Seimas of the Republic of Lithuania.